

BO`LAJAK TARBIYACHILARNI KOMPLEKS YONDASHUV ASOSIDA PEDAGOGIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.

TerDPI dotsenti M. Berdiyeva

TerDPI Ta`lim tarbiya nazariyasi va metodikasi
maktabgacha ta`lim yo`nalishi

1 bosqich magistranti Z.Doniyorova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15045850>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma`qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 18-mart 2025 yil

KEY WORDS

Jamiyatdagi mavqelari, kompetensiya, metodist-tarbiyachi, rag`batlantirish, pedagogik mahorati, ijodiy qobiliyat rivojlantirish, ilg`or tajribalarni ommalashtirish, kasbiy faoliyatida ijodkorlik va sog`lom raqobat muhitini yaratish.

ABSTRACT

Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligini kompleks yondashuv asosida takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan kasbiy vakolatlarni rivojlantirishning zamonaviy usullari va strategiyalari tahlil qilinadi. Nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni uzviy bog'lash, ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kompleks (lotincha kompleksus - bog'lanish, uyg'unlik) – narsalar, hodisalar, belgilar va boshqalarning majmui. Bu izchillik, yaxlitlik ma'nosini anglatuvchi tushuncha siyosat va jamiyatda qo'llanadi va ko'pincha ma'naviy sohalarda, falsafa va fanda qo'llanadi (masalan, kompleks chora-tadbirlar, kompleks tadqiqotlar va boshqalar). Kompleksning birinchi tushunchasi me'mordir. Maktabgacha ta'lim yo'nalishi bu ta'lim sohasining bosh negizi hisoblanadi. Shuning uchun ham davlat rahbari ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratadi. Ta'limdagi yo'l qo'yilgan kamchilik bu kelajak avlodga tom ma'noda o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Maktabgacha ta'limda pedagoglarning har tomonlama mukammal kadr bo'lishlari esa ayni damda eng asosiy talab hisoblanadi.

2024-yil 4-oktyabrdagi "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish to'g'risida" PF-153-sonli prezident farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga ko'ra 2026/2027 o'quv yilidan:

-bog'chalar tomonidan Maktabgacha ta'limni boshqarish axborot tizimida bolaning rivojlanish xaritasini yuritish amaliyoti joriy qilinishi;

-maktabga tayyorlov guruhlarini tamomlagan bolalarga ularning rivojlanish xaritasi asosida bir yillik maktabga tayyorlovdan o'tganlik haqida elektron sertifikat berish yo'lga qo'yilishi.

2025-yil 1-yanvardan:

-respublikaning barcha tuman (shahar)larida kamida bittadan tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilishi;

-barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida malaka oshirishning "Metodik mahorat soati", tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarida esa "Metodik mahorat kuni" kabi shakllari bosqichma-bosqich joriy etilishi;

-trener sifatida faoliyat yuritayotgan direktor o'rinbosarlariga lavozim maoshining 20 foizi miqdorida qo'shimcha har oylik ustama haq to'lanishi.

2025-yil 1-martdan tajriba-sinov tariqasida respublikaning uzoq va chekka hududlarida joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlari uchun mobil malaka oshirish xizmatlari joriy etilishi.

Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri jamg'armasi hisobidan maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarini ham rag'batlantirishga ruxsat etilishi belgilab berilgan. Pedagoglar salohiyatini oshirish bo'yicha Maktabgacha ta'lim agentligi tomonidan pedagog kadrlar salohiyatini oshirish, xususan, ularning jamiyatdagi mavqelarini mustahkamlash borasida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Joriy yilda, 14742 nafar rahbar va pedagog kadrlarning, shundan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 14 139 nafar, pedagogika kollejarining 603 nafar pedagog kadrlarining malakasini oshirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga, Maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish hamda o'quv dasturlarini takomillashtirish orqali ta'lim sifatini ta'minlash jarayonlari samaradorligini oshirish maqsadida xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining 14 mingdan ziyod xodimlarini (40 soatga mo'ljallangan) qisqa muddatli malaka oshirish kurslarida o'qitish yo'lga qo'yildi. Jumladan, Jahon banki bilan hamkorlikda "Bolalarni erta yoshdan rivojlantirishni takomillashtirish" loyihasida jahon banki bilan hamkorlikda xorijiy mutaxassislarni jalb qilingan holda ishlab chiqilgan 40 soatga mo'ljallangan muddatli malaka oshirish bo'yicha pedagoglarni o'qitilishi 2023 yil avgust-noyabr oylarida uch bosqichda o'qitish orqali 14 ming pedagoglarni malakasini oshirishga erishiladi.

2019-yildan boshlab Maktabgacha ta'lim agentligi tizimidagi yuqori malakali davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari metodist-tarbiyachilari va tarbiyachilari aniqlash hamda rag'batlantirish, ularning pedagogik mahorati va ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, ilg'or tajribalarni keng ommalashtirish, pedagogik faoliyatning nufuzini yanada oshirish, kasbiy faoliyatida ijodkorlik va sog'lom raqobat muhitini yaratish maqsadida "Yilning eng yaxshi tarbiyachisi" respublika tanlovi o'tkazilib kelinmoqda.

Joriy yilda "Yilning eng yaxshi tarbiyachisi-2023" kasbiy ko'rik tanlovining birinchi bosqichi 14-19 avgust kunlari tuman/shahar miqyosida o'tkazilmoqda. Respublika bosqichida har bir nominatsiya bo'yicha birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni egallagan o'rta maxsus, kasb-hunar ma'lumotiga ega bo'lgan g'oliblar O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining «Maktabgacha ta'lim» yo'nalishiga o'qishga kirishda imtiyozga ega bo'ladi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarning sifatini oshirishga qaratilgan hududlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlar va pedagogika kollejlari mutaxassislarga o'quv-metodik va didaktik materiallardan foydalanish mavzusida amaliy-seminarlar tashkil etildi. Xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda seminar-treninglar, o'quv kurslari muntazam o'tkazilib kelinmoqda. Jumladan, Toshkent shahridagi Puchon universitetida, YUNISEF va Jahon banki bilan hamkorlikda seminar-trening o'tkazildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy va emotsional ko'nikmalarni, savodxonlik va sanoq ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ijtimoiy-emotsional rivojlanish, savodxonlik, sanoq ko'nikmalari faoliyat kartochkalari. O'yin orqali ta'lim berish spekti. Erkin o'yin, kattalar yordamida o'yin (scaffold usulida), kattalar dizayni asos, (o'yin qoidalari va cheklovlari), bevosita ko'rsatmalar. O'yinga asoslangan pedagogika orqali bolaning o'yin orqali o'rganishlariga yordam berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular bolalar tajribasini anglash, rag'batlantirish, yo'naltirish va qo'llab-quvvatlash orqali bunga erishadi. O'yin asosidagi ta'lim turli yo'nalishlarda amalga oshiriladi, bunda pedagoglar, yordamchilar va boshqalar kattalar turli darajada ishtirok etishlari mumkin. Tarbiyachi ijodiy o'yin, qoidalari bor o'yin, harakatli o'yin, tinch o'yin, ta'limiy o'yin, didaktik o'yinlardan mahorat bilan yosh xususiyatiga asosan qo'llaydi. Pedagogik tayyorgarlikni yanada oshirish ta'lim jarayonida muammoli, izlanishli, dogmatik, reproduktiv, dasturlashtirilgan ta'lim metodi, dialogli, kompyuterli ta'lim metodlarini qo'llashda hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Google.uz
2. Lex.uz
3. XTMFMTTEBga qarashli 13-sonli umumiy o`rta ta'lim maktabining matematika fani o`qituvchisi Jumaniyozova Manzuraning shaxsiy veb sayti.
4. Qazaq ensiklopediyasi.
5. MPE.UZ sayti.
6. Bolatoy.uz sayti.

